

AS DEFICIÊNCIAS GRAMATICAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA⁹ DOI: 10.5281/zenodo.7621091**Ana Luiza de Sousa**

Acadêmica em Letras (Inglês), pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus Santa Inês.

Maria Gilciléia Macedo Araújo

Acadêmica em Letras (Inglês), pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus Santa Inês.

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar a contextualização da história do ensino da Língua Portuguesa, bem como o estudo sobre as deficiências gramaticais da população brasileira e suas abrangente variedades. Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a pesquisa bibliográfica que envolve livros apresentados pelo professor, nosso conhecimento adquirido em torno do curso, além de pesquisas complementares que têm por finalidade orientar sobre o uso da norma culta e o domínio da gramática. A partir da análise de dados pode-se perceber que o ensino da língua materna vem sendo uma problemática tanto para docentes como para quem estuda exaustivamente a gramática da Língua Portuguesa. Desse modo, este artigo pretende demonstrar que o estudo da gramática permite que o estudante possa desenvolver competências e habilidades na leitura, na escrita e na oralidade sabendo transmitir de maneira coerente sua opinião crítica para a sociedade.

Palavras-chaves: Língua Portuguesa. Gramática. Língua Materna.

Abstract: This article aims to present the context of the history of teaching the Portuguese language, as well as the study of the grammatical deficiencies of the Brazilian population and its comprehensive varieties. To this end, bibliographical research was used as a method of data collection, involving books presented by the professor, our knowledge acquired around the course, in addition to complementary research that aims to guide the use of cultured norms and mastery of grammar. Based on data analysis, it can be seen that the teaching of the mother tongue has been a problem both for teachers and for those who exhaustively study the grammar of the Portuguese language. Thus, this article intends to demonstrate that the study of grammar allows the student to develop skills and abilities in reading, writing and speaking, knowing how to coherently convey his critical opinion to society.

Keywords: Portuguese language. Grammar. Mother tongue.

⁹ Artigo produzido como exigência da Disciplina “Literatura Norte Americana” ministrada pelo professor Me. Malthus Gonçalves M. Pereira do curso de Letras (Inglês) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), campus Santa Inês. 2 Acadêmica em Letra

A capacidade de ler e escrever com proficiência na língua materna é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo inserido no meio letrado. Ademais, o domínio da escrita e da leitura favorece a autonomia e combate às dificuldades sociais, econômicas e culturais.

Nessa perspectiva, o ensino da Língua Portuguesa vem sendo muito analisado e debatido em relação às suas inferências para a vivência do aluno tanto no meio acadêmico quanto fora dele. Nota-se que mesmo o português sendo a língua materna, e que a proximidade dessa língua está relacionada ao meio social e ao ambiente educacional com um mínimo de 08 anos de estudo da Língua Portuguesa, ainda assim os discentes na maioria das vezes saem da escola incapacitados ao domínio do seu próprio idioma. Segundo Toledo (2009), convivemos em uma sociedade letrada em que o indivíduo não domina a língua materna, relacionadas à questão do analfabetismo funcional.

O estudo da gramática vem sendo cada dia mais preocupante, tendo em vista os vários

conflitos que ela vem causando sobre o ensino tradicional brasileiro. Percebe-se com uma grande frequência que os motivos dessas dificuldades no ensino aprendizagem nas escolas são devido à didática de professores que ainda adotam o método da gramática normativa, privilegiando o ensino prescritivo da língua e desconsiderando formas que propiciam o ato comunicativo. Além disso, vale ressaltar que os docentes precisam analisar e avaliar seus métodos de ensino para que possam inovar e levar didáticas de aulas mais interativas, produtivas e contextualizadas que possam envolver os alunos em suas aulas, fazendo-o com que crie gosto pelo ensino da sua própria língua materna.

Nota-se ainda que os desinteresses da população pela gramática são muitas das vezes pelo excesso de regras que tornam a língua difícil, chata e que a maioria não dão a devida importância, dessa maneira, este artigo irá mostrar os levantamentos bibliográficos onde visa ressaltar a didática que nós professores utilizamos no nosso dia a dia em sala de aula para lecionar o uso da língua materna. Por todo o país o que mais interessa no ensino de língua é que seja desenvolvido no aluno o falar e escrever corretamente e também identificar em estruturas textuais ou em frases, aspectos gramaticais. (AZEREDO, 2007).

O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

O ensino da Língua Portuguesa torna-se desafiador, pois o professor precisa passar de maneira sucinta e clara a gramática tradicional, despertando no aluno o prazer pela língua materna. Nesse caso, a concepção de aprendizagem da língua portuguesa se constitui de maneira social, sempre em relação com o outro, adquirido o conhecimento gramatical com o contato direto que temos com ela, logo na infância aprendemos a língua materna através da interação com os textos falados por adultos, construindo a aprendizagem da gramática por meio da oralidade e o convívio social.

É notório a inserção do aluno na gramática e no estudo da língua materna desde cedo, no entanto, é necessário que haja uma interação com o objeto de estudo, pois a conceitualização da gramática é fundamental para compreensão linguística e o interesse pessoal por parte dos alunos.

A princípio o ensino da Língua Portuguesa esteve centrado apenas na codificação e decodificação da língua, pois a mesma era vista como um sistema de serviço de comunicação, mas com as mudanças na formação da linguagem buscou-se uma nova concepção de língua materna, com o seguinte questionamento: "para que se dá aulas de Português a falantes nativos de Português?" (Travaglia, 1898, p. 17).

A importância de ensinar o Português leva-nos a diversas análises, é importante que o aluno saiba dominar a norma culta e as variedades da língua, e desenvolver no indivíduo a capacidade de empregar corretamente a língua. O propósito de ensinar o domínio da gramática é um direito à cidadania, pois de acordo com Fiaf e Carbonari, 1985:

Possibilitar o acesso a essa modalidade que é, invariavelmente, a modalidade lingüística usada pelo grupo do poder da sociedade, e, por essa razão, eleita como o padrão a ser adotado é, em princípio, uma função democrática e anti elitista, já que a modalidade escrita da língua não deve ser posse de poucos, mas domínio de todos os indivíduos em uma sociedade que a possui (Fiaf e Carbonari, 1985, p.34)

Com base no que foi analisado, observa-se que falta de conhecimento da norma culta causa uma exclusão social no indivíduo, se os alunos não adquirirem o domínio da língua serão pessoas alienadas, saber gramática não está relacionada

apenas a falar e escrever corretamente, também tem o objetivo de despertar o senso crítico. O papel da escola é ensinar a língua portuguesa e suas normas gramaticais, já que os discentes aprendem naturalmente a linguagem informal. Possenti afirma que “o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o decriar condições para que ele seja aprendido” (p.17).

OS DESAFIOS DE ENSINAR GRAMÁTICA NA "ERA DIGITAL"

Com a proporção rápida que as tecnologias vêm tomando, as crianças atualmente já nascem imersas no meio digital. O uso da tecnologia trouxe mudanças na forma de ler e escrever, pois os textos contemporâneos são compostos de várias linguagens, requerendo do leitor a capacidade e prática para interpretação desse novo meio. Para compreendermos a influência da tecnologia na escrita, é preciso pensá-la numa perspectiva linguística, analisando a relação da internet com a linguagem, e a partir dessa relação surge um termo bastante atual o "internetês" que se trata da linguagem utilizada na internet, que segundo Crystal, 2005.

Esta forma de se comunicar reúne aspectos de ordem alfabética, semiótica, morfológica, lexical, ortográfica e especificamente logográfica. Em outros termos, os internautas, principalmente os mais jovens, a despeito de qualquer regra gramatical, criaram um festival de neologismos, abolindo pontuação, acentuação, unindo e encurtando palavras. (Crystal 2005,p.35)

Para os professores os usos exagerados do internetês podem causar possíveis prejuízos, pois utiliza-se bastante as abreviações e as habilidades criativas através de caracteres para repassar a mensagem mais rápido ao interlocutor, no entanto, esse meio deixa de fora o uso da norma padrão.

Nesse caso, é necessário que os docentes consigam levar aos alunos a diferença entre a linguagem virtual e acadêmica. Tendo em vista que a internet possui uma forma própria de linguagem que influencia diretamente na escrita dos jovens.

As crianças e adolescentes já nascem inserido nesse meio digital e acabam sendo alfabetizados ao mesmo tempo que têm acesso a computadores e celulares, aprendendo a falar e "teclar" simultaneamente. Com a influência deste tipo de linguagem, os alunos na maioria das vezes, acabam utilizando-a de maneira inadequada, pois o "internetês" está fora dos padrões gramaticais da língua

portuguesa, e pelo consumo frequente dessa linguagem os alunos utilizam ela no universo escolar e em meios que necessitam do uso na norma culta, como Mendes (2013 p, 13) relata:

“Como professora de Língua Portuguesa, percebo o quanto é comum em textos escola reso uso de abrevia ções como vc (você), hj (hoje), bjs (beijos) tb (também), entre outros. Os a lunos justificam que usam o internetês de forma inconsciente e automática. Por isso, cabe à escola alertar os alunos sobre o vício que pode causar o uso constante desse tipo de linguagem e reforçar que a atitude ideal para evitar essa situação é usar frequentemente a variante padrão da língua, já que essa sempre será bem aceita.”

Nesse caso, é importante que o professor estabeleça uma relação entre gramática e os conhecimentos linguístico dos alunos, e ressaltar a importância da linguagem formal, pois aprendemos naturalmente a linguagem informal. é notório que as novas tecnologias trouxeram inúmeros avanços para linguagem, todavia é importante conhecer bem a nossa língua materna, e sabe-lá usar adequadamente.

O ENSINO DA GRAMÁTICA

Tendo em vista as várias dificuldades do ensino da Língua e suas vastas regras, torna-se difícil aprender, escrever e falar corretamente. Portanto, para facilitar o seu uso e aprendizagem a gramática entra em ação. Afinal, como conceituá-la?

Para compreendermos, trouxemos alguns autores que definem a gramática de acordo com seu ponto de vista.

De acordo com Possenti (1996, p.64) a palavra gramática significa conjunto de regras e por sua vez expõe três maneiras para esse conceito:

Assim, tal expressão pode ser entendida como: conjunto de regras que devem ser seguidas; conjuntos de regras que são seguidas; conjunto de regras que o fa la nte da língua domina. As duas primeiras maneiras de definir “conjunto de regras” dizem respeito ao comportamento oral ou escrito dos membros de uma comunidade linguística, no sentido de que as regras em questão se referem à organização das expressões que eles utilizam. A terceira maneira de definir a expressão refere-se a hipóteses sobre aspectos da realidade mental dos mesmos falantes.

Já segundo Travaglia (2005, p.24):

(...) A gramática é concebida como um manual como regra de bom uso da língua a ser seguido por aqueles que querem se expressar adequadamente. Observando essa conceituação percebemos que para se expressar adequadamente é necessário ter certo conhecimento das regras de gramática que auxiliam o falante para um domínio correto da língua.

Para Marote e Ferro (2002, p.23) a gramática é:

A descrição completa da língua, isto é, dos princípios de organização da língua. Ela compara diferentes partes: uma fonológica (estudos dos fonemas e de suas regras de combinação), uma sintaxe (regras de combinação dos morfemas e dos sintagmas), uma lexicologia (estudo do léxico) e uma semântica (estudos dos sentidos dos morfemas e de suas combinações).

Nas palavras de Antunes(2007):

Na verdade, quando se fala em gramática, pode-se estar falando das regras que definem o funcionamento de determinada língua, como em "gramática do português"; (...) das regras que definem o funcionamento de determinada norma como em a "gramática da norma culta". "Por exemplo; de uma perspectiva de estudo como em: "a gramática gerativa", a gramática estruturalista", "a gramática funcionalista"; ou de uma tendência histórica de abordagem, como em: "a gramática tradicional", por exemplo.

Diante dessas diferentes abordagens sobre o conceito de gramática podemos refletir que a mesma é um conjunto de regras que nos orienta ao uso correto da língua. Com esse objetivo enorme, abrangendo diversas concepções, situações de uso, parte escrita e parte oral, divide-se a Gramática em três variantes e, a compreensão dos seus conceitos é fundamental para quem vive do uso da língua.

OS TIPOS DE GRAMÁTICA

A primeira concepção é a de gramática internalizada que, como o próprio nome sugere é o conjunto de regras que cada pessoa domina e que permite que ela se comunique e também compreenda os outros, ou seja, desde o momento da aquisição da fala que, estando certo ou errado segundo os padrões formais. De acordo com Antunes:

Se uma criança diz “minhas colegas e meus colegas”, “um algodão” e “um algodinho”, é porque já domina as regras morfosintáticas de indicação do masculino e do feminino, bem como as regras de indicação do aumentativo e do diminutivo em português. Ou seja, já sabe esses pontos da gramática. Da gramática geral que regula o funcionamento da sua língua: por exemplo, se a língua tem artigos, se tem preposições, se adota flexões (de número, de gênero, de grau, de tempo etc. e para que tipos de palavras), que posições as palavras podem ocupar na frase, que funções podem ser atribuídas a essas posições, etc. (ANTUNES, 2007, p. 27).

Essa gramática é aprendida naturalmente pela criança durante o processo de aquisição da linguagem. Logo, quando chega ao período escolar, o estudante já tem internalizada a sua língua e esse conhecimento precisa ser considerado pelos docentes, o que, de fato, não acontece. Na maioria das vezes, os professores ignoram totalmente esse saber e ensinam o português como se os alunos nada soubessem da língua.

A segunda concepção é a gramática normativa que direciona seu olhar às regras gramaticais, trata-se do estudo dos fatos linguísticos aplicáveis nas situações específicas de interlocução. Representa, pois, o registro de um sistema que postula as regras convencionais da língua que falamos, passíveis, portanto, de serem obedecidas e postas em prática, sempre que assim a situação requisitar.

A última concepção que será tratada é a de gramática descritiva, esse tipo de gramática busca registrar e descrever os usos que se faz da língua em sua sincronia. A língua está submetida a constantes transformações, prova maior disso é a linguagem dos internautas, quase sempre truncada, fragmentada, abreviada, tudo em nome do fator tempo. Outro exemplo de tais transformações são as gírias, muito comuns nos grupos sociais específicos, bem como os modismos. Ou seja, essa gramática se torna responsável pelo estudo da língua em se tratando de um dado contexto de comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos apresentados ao longo deste trabalho, conclui-se que falar de gramática e o seu ensino é uma tarefa difícil, pois muitos problemas no ensino e aprendizagem de português decorrem de mal-entendidos sobre o idioma. A linguagem "é uma prática humana, social, política, histórica, ideológica que afeta a

vida de todos" (ANTUNES, 2007, p. 21). Assim, o primeiro aspecto a ser assumido pelo docente é que não se pode confundir língua com gramática inerte, pensando que esse domínio gramatical é o principal pré-requisito para se estudar Português na escola.

Outra questão a considerar diz respeito à sintaxe da terminologia é que não podemos considerar que uma única gramática seja relevante para o ensino da língua materna. De fato, o ensino se concentra apenas nos fatos formais na abordagem normativo-prescritivo, desvinculando os alunos da parte real da linguagem, que é a interação social. As práticas interativas são de natureza heterogênea, diversas e dinâmicas. Além, de uma gramática que valoriza apenas padrões ou modelos não dá conta dessa realidade linguística. Portanto, outros conceitos gramaticais podem ser levados em consideração quando se fala em ensino de línguas. Neste artigo, a ênfase é na internalização da sintaxe, descrição e prescritividade.

Ao percebermos o quão grande é a responsabilidade de no desenvolvimento de tantas habilidades interligadas a todas as disciplinas, constatamos que de fato uma tarefa que historicamente foi delegada ao professor de português é, de fato, uma responsabilidade que perpassa a todos e, portanto, a todos os educadores. A contribuição do ensino da gramática para o desenvolvimento da leitura e da escrita em geral só será alcançada se todos professores revisarem os conceitos e imagens atuais do material gramatical. Portanto, nosso pensamento é baseado em os seguintes conceitos atuais de gramática, como eles foram frisados por Possenti (2002), quando afirma que a gramática normativa é o conjunto de regras para falar e escrever corretamente; a gramática descritiva corresponde a um conjunto de regras sistematizadas a partir de análises linguísticas; e a gramática implícita é o conjunto de regras usadas pelos falantes para interagir.

Assim, podemos concluir que os discursos sobre o ensino da gramática, historicamente, são baseados no "falar e corretamente" e nas descrições metalinguísticas da gramática teórica, assumindo o aprendizado das regras da gramática e uma lista de nomenclaturas

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Maria Irandé Costa Morais. **Muito além da gramática: por um ensino de gramática sem pedras no caminho**. São Paulo. 3ª ed. Parábola, 2007.

AZEREDO, José Carlos de. **Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. P.33-36.

CRYSTAL, David. **A revolução da Linguagem**. Rio de Janeiro. Zahar, 2005.

FIAD, R. S.; CARBONARI, M. do Carmo. **Teoria e prática do ensino de língua materna**. Cadernos CEDES, São Paulo, Cortez, 1985.

MAROTE, João Teodoro D'Olim; FERRO, Gláucia D'Olim Marote. **Didática da língua portuguesa**. São Paulo. Ed. Ática, 2002.

MENDES, Lina Maria Braga. **O uso dos meios digitais na educação pode melhorar aprendizado**. 2013 Disponível em: <<http://www.rts.org.br>. Acesso em: 16-11-2022.

POSSENTI, S. **Por que (não) Ensinar Gramática na Escola**. Campinas: Mercado das Letras, 1996.

TRAVAGLIA, L. C. **Ensino de gramática numa perspectiva textual interativa**. In: AZAMBUJA, J. Q. (Org.). O ensino de língua portuguesa para o 2º grau. Minas Gerais: UFU, 1996, p.107 - 156.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. **Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática**. 10 ed. São Paulo. Cortez, 2005.

TOLEDO, L. S. **Alfabetismo funcional, linguagem e inclusão social**. Leituras Transdisciplinares de Telas e Textos 2009. Belo Horizonte, v.5, n.10, p. 22. Disponível em: <file:///C:/Users/hp1/Downloads/10047-28783-1-SM.pdf>. Acesso em: 07 de Dezembro de 2022.